

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

**АГАФОНЕНКО О.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье исследованы вопросы структурной трансформации экономики региона. Обоснованы задачи, решение которых должно обеспечивать достижение целей стратегии экономического развития региона. Рассмотрена конкурентная борьба регионов с помощью факторов экономического развития. Предложен механизм реализации структурной трансформации экономики региона.

Ключевые слова: механизм реализации, регион, региональная экономическая трансформация, структурная трансформация, территория

ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE REGION'S ECONOMY

**AGAFONENKO O.YU.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of accounting and audit
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article explores the issues of structural transformation of the region's economy. The tasks are justified, the solution of which should ensure the achievement of the goals of the economic development strategy of the region. The competition of the regions with the help of economic development factors was considered. A mechanism for implementing the structural transformation of the region's economy is proposed.

Keywords: implementation mechanism, region, regional economic transformation, structural transformation, territory

Постановка задачи. На сегодняшний день существует два подхода к стимулированию экономического роста в регионах. Экономическим ростом считается такое увеличение масштабов регионального производства, которое обеспечивается как за счёт увеличения количества используемых факторов производства, так и на основе повышения их качества [1]. Первый подход приемлем в условиях неполного использования регионом своих экономических ресурсов, в то время как второй подход приемлем, когда существующие производственные мощности используются полностью и дальнейшее развитие региональной экономики связано с повышением её конкурентоспособности, структурной трансформацией, повышением производительности труда и общей эффективности производства за счёт использования организационных инноваций и новых технологий. Источником роста в первом случае выступают бюджетные вложения, направленные на запуск производства, привлечение в него дополнительные ресурсы, а во втором – капиталовложения (инвестиции), направляемые в наиболее перспективные виды экономической деятельности. На повестку дня ставится важная задача обеспечения развития территории с использованием соответствующих инструментов, принимая во внимание имеющиеся соответствующие факторы. К основным факторам развития территории относят такие, как рыночная конъюнктура; институциональные рынки; транспорт и географическое положение; трудовые ресурсы; научно-технический потенциал территории; финансово-экономические факторы; организационные факторы; предпринимательство и государство; маркетинг территории [2].

Актуальность. В тоже время отсутствие детальной и обоснованной стратегии экономического развития региона является одной из причин отсутствия ощутимых результатов в экономическом и социальном развитии территории. Трансформационные изменения общества на современном этапе экономического развития поднимают актуальные вопросы совершенствования и углубления теоретико-методологических принципов изучения и анализа социально-экономического развития территориальных систем. Актуальной научной проблемой является создание целостной концепции социально-экономического

развития территорий.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность данной проблемы обусловлена повышенным интересом ученых-экономистов и практиков к определению стратегии структурной трансформации экономики региона. Однако проблема состава элементов структурной трансформации остается на сегодняшний день наиболее неопределенной. Суть данной статьи состоит в том, чтобы показать значимость данной проблемы и определить возможности её решения путём формирования и использования соответствующего механизма структурной трансформации региона.

Цель статьи. Целью данного исследования является изучение организационного механизма реализации структурной трансформации экономики региона, а также перспектив дальнейшего развития.

Изложение основного материала исследования. Отличительной особенностью современного экономического пространства (как в масштабах отдельного государства, так и в глобальном масштабе) является его изменчивость, обусловленная динамизмом происходящих экономических и социальных процессов. Отдельные регионы также играют в этом важную роль, что связано с системным характером взаимодействия элементов производительных сил, расположенных на их территории. Наличие разного количества и качества элементов производительных сил на территории отдельных регионов, а также способов их взаимодействия (сочетания) определяют как возникновение, так и обострение (усиление) межрегиональных противоречий. В результате возникновения и обострения этих противоречий возникает конкуренция между отдельными регионами: оказывается, что все регионы (независимо от того, какую территорию они занимают) отличаются друг от друга не только по природно-географическим характеристикам (размерам территории, запасы природных ресурсов, численность проживающего населения), но также и по способам взаимодействия производительных сил между собой. Некоторые регионы, в результате территориального и отраслевого разделения труда (которые носят объективный характер), больше склонны использовать сельскохозяйственный труд, другие – промышленный, а третьи – к использованию в равной степени того и другого. Существует объективная потребность в достоверной

оценке способности регионов не только порождать подобные противоречия, но и преодолевать их.

Именно реализация стратегии создает условия для долгосрочного развития и помогает принимать текущие решения с учётом стратегических целей. Если отсутствие антикризисной стратегии приводит к увеличению масштабов рецессии и продолжительного кризиса, то выйти на траекторию устойчивого экономического роста без соответствующей стратегии просто невозможно. В тоже время роль регионального компонента стратегии роста чрезвычайно значительна. Необходимость не только высоких, но и стабильных темпов экономического роста выдвигает на первое место воспроизводственный аспект, а воспроизводство основных экономических ресурсов привязано к конкретной территории [3]. Среди приоритетных задач, решение которых должно обеспечивать достижение целей развития стратегии могут быть положения, представленные на рис. 1.

Необходимость формирования стратегических направлений развития регионов определяется: наличием целевых ориентиров долгосрочного экономического и социального развития регионов; обеспечением определенности, чёткости, предсказуемости государственной региональной экономической и социальной политики; учётом специализации экономики каждого региона; и созданием благоприятных условий для жизнедеятельности и труда населения как нынешнего, так и будущего поколений [4].

В этом случае стратегию развития можно определить как направление последовательной трансформации существующей региональной экономической системы и её позиций в состоянии, соответствующее желаемым, заранее заданным параметрам в пространстве и времени. Полезность стратегии развития, а также её оценка и выбор лучшего варианта, определяются её потенциалом. Потенциалом стратегии регионального развития понимаются содержащиеся в ней возможности для реализации комплекса изменений в объекте управления и окружающей среде [5]. В этом случае потенциал стратегии развития зависит от объёма используемых ресурсов, их производительности, времени использования, а уровень эффективности зависит от внутренних механизмов формирования и реализации стратегии, а также от способов взаимодействия с окружающей средой на разных этапах её реализации.

Рис. 1 Основные задачи стратегии структурной трансформации экономики региона

Экономика региона, представляющая собой упорядоченную совокупность населения, производства и экономических отношений, ориентирована на производство общественных благ таким образом, что используемые для этого факторы производства в основном расположены в границах определенной территории. В этом случае наблюдается так называемый эффект масштаба. Эффект масштаба достигается в результате разумного компромисса между снижением себестоимости единицы продукции и ростом как относительных, так и абсолютных затрат на транспортировку сырья и готовой продукции, затрат на сохранение природной среды, потерь от снижения маневренных свойств, адаптивных возможностей экономики региона [6]. Ассоциативно этот эффект можно представить как возможности миллионера и бедняка приобрести, например, буханки хлеба: для одного это вовсе не является не то, чтобы не проблемой, а даже и не задачей; зато для другого – это проблема вселенского масштаба. Так и для регионов: для одних (где доступны все виды ресурсов в требуемых объемах), такой компромисс возможен, а для других (где имеющихся

ресурсов недостаточно), такой компромисс представляет серьезную проблему. И это связано именно с возможностями пространственной организации производительных сил, в которых, соответственно, проявляется специфика регионов. Оказывается, что влияние повышающейся отдачи последовательных вложений в инфраструктуру на динамику предельных результатов и затрат в сфере производства обеспечивает экономию отраслей коммерческого сектора от развития региональной инфраструктуры, что актуализирует проблему инвестиционной активности в регионе.

Территориальная дифференциация, пространственная поляризация регионов вынуждают осуществлять поиск более современных форм и способов организации производительных сил. Практическому использованию агломерационного эффекта служат территориальные формы экономического воздействия – промышленные узлы, территориально-производственные, агропромышленные и научно-технические комплексы (технопарки, технополисы и т.п.) [7]. Использование этих форм экономического воздействия на практике позволяет действительно уменьшить не только территориальную дифференциацию, но и уплотнить экономическое пространство как отдельных регионов, так и государства в целом. В результате процессы воспроизводства получают дополнительный импульс, а сами ресурсы начинают использоваться и восстанавливаться более рационально. В то же время значительно возрастает важность регионального уровня управления, что влечёт за собой повышение статуса самих регионов. Но это не означает, что интересы отдельных регионов будут преобладать над общими интересами государства в целом или над интересами других регионов. Если это произойдет, единое экономическое пространство страны не сможет быть эффективным и конкурентоспособным в мире.

В любом случае в основу региональной эффективности положено соотношение результатов и затрат, связанных с их достижением, что предполагает различать два основных аспекта её количественного выражения: затратный и ресурсный. Затратный подход предполагает сравнение результатов общественного производства к объёму общих текущих затрат, связанных с достижением данного результата, а ресурсный – выражает отношение показателей полезного эффекта (под которым понимается произведенный в масштабах региона объём валовой

добавленной стоимости или объём регионального валового продукта) к производственно-ресурсному потенциалу региона. При этом мерой эффективности развития территории является рост и улучшение качества совокупного социально-экономического потенциала конкретной территории. Он поддается измерению через оценки человеческого, природно-ресурсного и научно-технического потенциалов. Главное в организации развития территории – активная работа с коммунальной собственностью, природными ресурсами, имущественным комплексом и финансовыми средствами, соизмерение собственных затрат и собственного дохода.

В условиях наличия межрегиональных диспропорций возрастает значимость активизации действия пространственного фактора развития регионов, как особого ресурса, обладающего определенным интегральным потенциалом. В данном случае речь идёт о способности региональной экономической системы пространственно расширяться за счёт эффективного использования отдельных её элементов. Особенно, когда реализуется (и весьма успешно) главная цель развития региона – повышение уровня жизни населения и обеспечение условий для его дальнейшего роста. И здесь как раз своё веское слово и демонстрирует конкурентоспособность регионов. Предметом конкуренции между регионами могут служить финансовые, материальные, интеллектуальные и трудовые ресурсы, находящиеся в руках предпринимателей, а для них самих – ресурсы самого данного региона. То есть, представители региональных властей ведут борьбу на государственном уровне за предоставление региону более благоприятных экономических условий по сравнению с другими, отстаивают интересы крупных структурообразующих, социально значимых предприятий региона, ищут возможности для самостоятельного налаживания международных связей, пытаются административными мерами защитить местного производителя и так далее. Однако очень часто такая борьба сопровождается значительными потерями как с одной, так и с другой стороны.

Становление регионов в качестве отдельных субъектов экономических отношений вызвано современными тенденциями структуризации как мирового, так и национального экономического пространства. Другим, не менее важным обстоятельством, определившим смену в статусе регионов, стал переход к

пониманию региона как экономической системы, представляемой как некоторая целостность взаимосвязанных элементов. При этом экономическая сущность региона как системы проявляется в том, что общий его потенциал отличен от суммы потенциалов отдельных его элементов. В данном случае региональная экономическая система (именно таковым выступает регион) может быть представлена своей структурой, функциями, связями с внешней средой, внутренней организацией, собственной историей, культурой, условиями жизни населения, бизнес-средой и т.п. В этом единстве регион так же определяется как пространственное образование (экономическое, социальное, культурное, ментальное и, наконец, политико-административное), в котором сосредоточены и взаимодействуют расположенные на определенной территории население, природные и материальные ресурсы, а также используются организационные формы соединения отдельных элементов производительных сил, проводятся научные исследования и разработки, существует информационное обеспечение.

Разумеется, что в современных условиях начинают обостряться противоречия между региональными экономическими системами как по горизонтали (с подобными себе), так и по вертикали (с международными региональными экономическими системами, более известными как международные регионы, и государственными образованиями). Данные противоречия приобретают форму конкурентной борьбы, а региональная конкуренция становится современной формой пространственного взаимодействия самостоятельных субъектов экономических отношений. Дополнительным источником усиления как противоречий, так и конкуренции между отдельными регионами становится дифференциация развития соответствующих территорий. Усиливающаяся дифференциация в развитии территорий обостряет проблему соизмерения количественных и качественных показателей экономического и социального положения регионов. Именно, объективно существующие различия в способах организации функционирования региональных экономических систем приводят не только к усилению территориальной дифференциации в их развитии, но и подталкивает, собственно, к конкуренции между ними.

Следовательно, учитывая то обстоятельство, что как внутри

региона, так и вне его экономическая ситуация непрерывно находится в динамике, можно полагать, что не существует однозначного соответствия между изменениями в экономике региона и его местоположением в некоторой совокупности регионов, которое и приводит к появлению конкуренции между регионами.

Анализ трансформационных процессов в управлении региональной социально-экономической системой предполагает учёт количественных и качественных характеристик отдельных элементов производительных сил, посредством использования соответствующей системы показателей, основной целью которой становятся реальные возможности сравнения отдельных регионов между собой в пространственно-временном измерении.

Регион как целостное образование имеет многоаспектность структурной организации, которая характеризуется тремя основными взаимозависимыми особенностями: экономическими, социальными и территориальными. Кроме того, следует учитывать уровень развития региональной экономики и наличие центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые влияют на процессы, происходящие в регионе через региональную политику, а также внешнего окружения такого, как национальная и международная экономики (рис. 2).

Рис. 2. Схема механизма структурной трансформации экономики региона

В основе механизма такого развития лежит трансформационный процесс, позволяющий человечеству осмысливать свою потребность в изменениях общества,

периодически испытывать исчерпание потенциала прогресса, находить пути и ресурсы для осуществления изменений. Уже сам факт того, что экономическая система является трансформационной, позволяет выделить наиболее очевидную её характеристику – противоречие между инерционностью динамики социально-экономических отношений и качественным характером происходящих изменений.

Содержанием трансформационной экономики является преобразование системы социально-экономических отношений. Меняются практически все составляющие экономики: способ координации и поддержания равновесия, отношения собственности, тип воспроизводства, структура производства, институты и право.

При выработке стратегии трансформации региональных экономических систем целесообразно классифицировать все отрасли региона:

промышленные предприятия и отрасли региона, не нуждающиеся в ближайшем времени в проведении реструктуризации;

предприятия и отрасли промышленности, состояние которых требует срочной реструктуризации;

предприятия и отрасли, которые целесообразно ликвидировать вследствие несостоятельности и бесперспективности (нет спроса на продукцию, банкротство, исчерпаны природные ресурсы и т.п.).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Конкурентная борьба регионов или региональных экономических систем осуществляется в определенной среде, формирующей собой экономическое пространство государства. В таком состоянии экономическое пространство выступает своеобразной оболочкой, в которую окунаются все субъекты хозяйствования (в том числе и регионы). При этом условиями, обеспечивающими региональным экономическим системам определенную устойчивость, выступает наличие некоторых факторов. Среди факторов региональной среды, влияющих на конкурентоспособность региона и его устойчивость, можно выделить следующие: во-первых, конкурентные преимущества страны, которая формирует общую конкуренцию в макросреде; во-вторых, конкурентные преимущества факторов производства в регионе, в котором непосредственно размещены конкурентоспособные предприятия, или конкурентные

преимущества региональной локализации рынков; в-третьих, структура и качество микросреды предприятий (персонал, активы, технологии, патенты и пр.), которые подпитываются из региональной среды; в-четвертых, наличие товаров (ресурсов) как совокупности особых потребительских свойств, пользующихся повышенным спросом на локализованных региональных рынках; в-пятых, стратегические подходы региональных властей в использовании региональных преимуществ местоположения; в-шестых, возможности вхождения отдельных групп предприятий в конкурентоспособный кластер, т.е. группу территориально соседствующих производств, взаимосвязанных форм и институтов, позволяющих им использовать свое местоположение в качестве уникального агломерационного фактора, повышающего как конкурентоспособность каждого участника, так и его устойчивость в рамках современной экономической многоуровневой структуры.

Список использованных источников

1. Данилова, И. В. Оценка стратегической социально-экономической политики региона : методический подход / И. В. Данилова, И. П. Савельева, А. С. Лапо. – Текст : непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2019. – Т. 13. – № 2. – С. 17-27.

2. Гилев, П. Д. Социально-экономическое развитие региона как объект исследования и прогнозирования / П. Д. Гилев. – Текст : электронный // Современные научные исследования и инновации : [сайт]. – 2022. – № 2. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2022/02/97711> (дата обращения: 11.08.2023).

3. Арсланова, А. Ф. Сущность региональной социально-экономической политики / А. Ф. Арсланова, Т. А. Баймухаметов, Р. В. Лукьянов [и др.]. – Текст : непосредственный // Modern Economy Success. – 2022. – № 2. – С. 43-47.

4. Василенко, В. Н. Основные характеристики экономического пространства [Текст] : (теоретический дискурс) / В.Н. Василенко. – Текст : непосредственный // Федерализм. – 2017. – № 4. – С. 113-128.

5. Лапыгин, Д. Ю. Проблемы стратегического управления регионом / Д. Ю. Лапыгин. – Текст : непосредственный // Регион:

государственное и муниципальное управление. – 2015. – № 2 (2). – С. 7-12.

6. Блаженкова, Н. М. О проблемах проведения мониторинга социально-экономического развития региона в современных условиях хозяйствования / Н. М. Блаженкова, Ф. Ф. Байрушина. – Текст : непосредственный // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2022. – № 1(39). – С. 94-100. – DOI 10.17122/2541-8904-2022-1-39-94-100.

7. Подгорный, В. В. Особенности управления развитием региона в условиях влияния глобальных трансформаций / В. В. Подгорный, А. Д. Бура. – Текст : непосредственный // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2021 года / отв. редакторы О. Н. Шарнопольская, И. А. Кондаурова, Е. Г. Курган. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 654-661. – EDN WFZOAY.

УДК
DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

АКСЁНОВА Е. А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

НЕСВЯТИПАСКА О.В.
студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье акцентируется внимание на научной проблеме управления рисками цифровой трансформации медицинских диагностических центров: рассмотрены особенности управления, этапы и методы управления рисками цифровой трансформации.